

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari.....	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BAYON YOZISHGA O'RGATISH ORQALI YOZMA NUTQINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Holikulova Feruza Xasanovna
 P.f.d.(DSc), Navoiy davlat pedagogika instituti
 Boshlang'ich talim kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirish, ona tili va o'qish darslarida bayon o'tkazishga qo'yiladigan talablar, xususan, so'z ma'nolari ustida ishlash, reja tuzish, og'zaki va yozma qayta hikoyalashni tashkil etish masalalariga bag'ishlangan. Shuningdek, multimedia vositalarining bayon o'tkazishdagi ahamiyatiga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim bosqichlari, intellektual salohiyat, bayon, nutq, matn, lug'at, so'z ma'nolari, reja, qayta hikoyalash, multimedia, elektron qo'llanma.

Abstract: This article addresses the development of students' connected speech in primary education, the requirements for reporting in the mother tongue and reading classes, in particular, working on word meanings, planning, and organizing oral and written retelling. Additionally, the importance of multimedia tools in narration is highlighted.

Key words: Educational stages, intellectual capacity, narrative, speech, text, vocabulary, word meanings, plan, retelling, multimedia, electronic guide.

Аннотация: В данной статье речь идет о развитии связной речи учащихся в начальной школе, требованиях к сообщению на родном языке и занятиях по чтению, в частности, работе над значениями слов, планированию, а также посвящена организации устного и письменного пересказа. Также уделяется внимание важности мультимедийных средств в повествовании.

Ключевые слова: Образовательные этапы, интеллектуальные способности, повествование, речь, текст, словарный запас, значения слов, план, пересказ, мультимедиа, электронный справочник.

KIRISH

Bayonning savodli, mantiqiy izchillikda va mazmunli yozilishida reja tuzish muhim hamiyat kasb etadi. Shu sababli boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darsliklarida reja tuzish masalasiga doir izchil yondashuvlar kuzatiladi. Reja tuzishdagi dastlabki ishlar tarkibiga matnning tugallangan qismlari asosini topish, bu qismlarga mos qisqa va aniq sarlavha qo'yish, shuningdek, ularni reja sifatida shakllantirish kabi vazifalarni kiritish mumkin. Jumladan, mantiqiy fikrlash ko'nikmalari rivojiga qaratilgan 206-mashq shartini ko'zdan kechiramiz: "O'qing. Matnni qismlarga bo'ling. Har bir qism asosida reja tuzing. Reja asosida mazmunini qayta hikoyalab bering".

"Bir kishi ombor atrofida yotgan chigitlarni sigirga beribdi. Ular ichidan bitta chigit qochib omborga boribdi. Inoq chigitlar orasiga kirib, uyquga ketibdi. Chigitlar bahorgacha uxlabdilar. Bahorda mehnatkash dehqonlar chigitlarni yuvintirib, cho'miltirib, dalaga ekibdilar. Hademay shoshqaloq chigitlar ko'm-ko'k g'o'zalarga aylalashibdi. Ular oppoq paxta bo'lib ochilishibdi.

Oxurdan qochgan chigit paxtalar orasida yotgan mitti chigitlarga qarab nasihat qilibdi:

– Chigitlar, bir-biringizdan aslo ajralmanglar. Ajralganni sigir eydi-da. (A.Abdurazzoq) (86-b.).

Navbatdagi bosqich tanlab o'qish bo'lib, o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga o'quvchilar matndan javob bo'ladigan o'rinlarni topib o'qishlari hisoblanadi. Reja tuzish 1-sinflarda kichik matnga so'roq gap tarzida sarlavha qo'yish; 2-sinfda so'roq yoki darak gap shaklida; 3-sinfda jamoa bo'lib; 4-sinfda esa mustaqil holda amalga oshirilishi tarzida murakkablashtirib boriladi. Reja tuzishda rasmlardan foydalanish tasavvurni oydinlashtiradi. Bunda o'quvchilar dastlab kitobdagi rasmlardan matn qismlariga to'g'ri keladiganlarini topishga va nomlashga o'rgatiladi.

Reja tuzish quyidagi tartibda olib boriladi:

- **O'qituvchi namunasi asosida.** o'qituvchi tomonidan tuzilgan rejaning o'rinlari almashtirilib, sarlavha tarzida doskaga yozib qo'yiladi. Matnning birinchi qismi o'qilgach, o'quvchilar reja ichidan unga mos nomni topishlari zarur bo'ladi. Jarayon shu tarzda davom etadi va matn rejasi tayyor holga keladi.
- **Hamkorlikdagi faoliyat asosida.** Matn qismlari tahlilida o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar tomonidan har bir qismdagi g'oya aniqlanadi, sarlavha qo'yiladi va doskaga yoziladi.
- **O'quvchining shaxsiy faoliyati asosida.** Bunda qismlarga bo'linmagan matndan foydalaniladi. Sarlavhalar matn rejasi tartibida doskaga yozib qo'yiladi. O'quvchilar shu sarlavha asosida matnni qismlarga ajratadilar.
- **Matnga ijodiy yondashuv asosida.** Qismlarga bo'linmagan matnga oid sarlavhalar aralash holda doskaga yoziladi. O'quvchilarga matndagi tugallanmagan qismni ajratish, unga mos nomni tanlash vazifasi topshiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Metodistlar orasida bayon matnidagi so'zlar hajmi yuzasidan turlicha qarashlar mavjud. Jumladan, A. Zunnunovning fikricha, "bayon o'tkazishda so'zlar hajmini aniq ko'rsatib, o'qituvchining erkin harakatini bo'g'ib qo'yish mumkin. Shu sababli bunday ma'lum chegara qo'yish maqsadga muvofiq emas, deb o'ylaymiz, chunki bu diktant emas, balki uslub (stil) va fikrlashni o'stirishga qaratilgan o'ziga xos yozma ishdir."¹

Haqiqatan ham, bu masalaning muhim bir jihati. Bizningcha, masalaning boshqa tomoni ham borki, u ham bo'lsa darsga ajratilgan vaqt, yozma ishga mo'ljallangan soat, sinfning o'zlashtirish darajasi, o'quvchilarning bilish jarayonlari rivoji hamda matnning xususiyatidir. Zero, matn ijodiy fikrlashga yo'naltiradigan, yozma nutq ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan, shuningdek, axloqiy-estetik tarbiya mezonlarini o'zida mujassam etgan bo'lsa-da, undagi so'zlar hajmi o'quvchining individual va psixologik xususiyatlariga mos kelmasa, kutilgan samarani bermasligi tayin. Yuqori sinf o'quvchisiga mohiyatan salmoqli, lekin hajman mos kelmaydigan matnning yoki kichik yoshdagi bolalarga yirik hajmdagi, lekin tarbiyaviy sayoz materiallarning berilishi maqsadga muvofiq emasligi yaxshi ma'lum.

Matndagi so'zlar miqdori, albatta, o'quvchilarning yoshiga qarab tanlanadi. Bu borada K. Qosimova ta'kidlaganidek, "boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozish sur'ati sekin, shunga ko'ra bayon yozish uchun kichik hajmdagi, kompozitsiyasi sodda, til tomonidan ham mos matn tanlanadi. Bayon matni asta-sekin murakkablashtira boriladi: avval hikoya tarzidagi bir lavhani ifodalovchi matn tanlansa, unga yana lavhalar, tasvir elementlari kiritib boriladi, qatnashuvchilar soni orttiriladi, muhokama elementlari ham qo'shiladi, keyinroq shaxsini o'zgartirib bayon yozishga o'tiladi. Shunday qilib bayon asta-sekin ijodiy tus ola boradi."²

Fikrimizcha, sinflar kesimida tanlangan matn mazmuni va hajmi ona tili fanidan Davlat ta'lim standartida belgilangan malaka talablariga muvofiq kelishi zarur. Bayon matnidagi so'zlar miqdori o'quvchining lug'at boyligi, tafakurining kengligini hamda tasavvurning teranligiga muayyan darajada xizmat qiladi.

So'nggi yillarda ona tili o'qitishni multimedia vositalari hamda elektron o'qitish (E-learning), aqlli ta'lim (Smart Education) usullaridan foydalanib tashkil etishning o'ziga xos afzalliklari kuzatilmoqda. Bu jihatlar X. Muhitdinova³, S. Muhamedova, O. Mo'minova⁴, Sh. Yuldasheva⁵ larning o'quv jarayonini elektron muhitda o'tkazish orqali ona tili ta'limi samaradorligini ta'minlashga oid tavsiyalarida alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, M. Isroilova⁶, S. Kambarova⁷ larning izlanishlarida badiiy matn ustida ishlashda pedagogik dasturiy vositalar imkoniyatlari doirasida virtual laboratoriyalar tashkil etish, veb sayohatlar uyushtirish, panoramik tasvirlar yaratishning samarali jihatlari tadqiq qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf o'qish darsliklarida bayonga, asosan, matn mazmunini qisqartirib hikoya qilish yoki qayta hikoyalash tarzidagi topshiriqlarning berilishi orqali e'tibor qaratilgan. Ona tili darsliklarida esa masalaga jiddiyroq yondashilgan. Albatta, bunda fanni o'qitishdan ko'zlangan maqsad mohiyatidan kelib chiqilgan. Ona tilini

1 Zunnunov A., Turdiyev B. Bayonlar to'plami. – Toshkent: O'qituvchi, 1993. – 10-b.

2 Qosimova K. va boshq. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2009. – 325-b.

3 Muxitdinova X. Til ta'limiga videomateriallar qanday uyg'unlashadi? // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2015. – № 8. – 15–16-6.

4 Mo'minova O. O'zbek tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2019. – № 1. – 27–28-b.

5 Yuldasheva Sh. Interfaol diktant – savodxonlikni baholashning elektron tizimi // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2019. – № 1. – 35–36-b.

6 Isroilova M. Lotin tilini o'qitish jarayonida tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabalarini intellektual-madaniy rivojlantirishning didaktik asoslarini takomillashtirish: Ped. fan. dok. (PhD) diss. avtoref. – Toshkent: 2018. – 17-b.

7 Kambarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi: Ped. fan. dok. (PhD) diss. – Samarqand, 2019. – 81–83-b.

o'qitishda matn mazmunini o'zlashtirishga doir savollarning keltirilishi, matnni qayta hikoyalash, matnni to'liq qayta hikoyalash, reja tuzish, sarlavha topish kabi o'zaro bog'liqlikdagi topshiriqlarning kiritilganligini qayd etish mumkin.

Qayta hikoyalashda asarning janr xususiyati ham muhim hisoblanadi. Xususan, nasriy asarlarga nisbatan lirik namunalardagi g'oya va mazmunni ifodalash bir muncha murakkablik tug'dirishi sir emas. Bu esa lirik asarning yetakchi xususiyatidir. Masalan, 4-sinf o'qish darsligidagi Q. Hikmatning "Bahor" she'rini o'rganishda qayta hikoyalashga xos topshiriq elementlari uchrashi o'quvchilarning epitet (sifatlash), jonlantirish, o'xshatish, majoz va metafora (istiora) kabi tilning maxsus tasviriy vositalarini matndan aniqlay olish, lug'at boyligini oshirish hamda ijodiy qobiliyati takomilidagi muhim omillardan biridir.

Bahor

*Uchib yurar mayin shamollar
 Yelpib-yelpib anhor yuzini.
 Qirg'oqlarda soyabon tollar,
 Oyna – suvda ko'rar o'zini.*

*Tong yellari o'ynoqlab sekin,
 Jiydazorga kirib yo'qolar.
 Maysa o'tlar tebranib sekin,
 Orqasidan kuzatib qolar.*

*Chumchuqlarning og'zida cho'p-xas,
 In qo'yishar tutlar ustiga.
 Ko'kni quchgan teraklar tinmas,
 Oro berar kulrang po'stiga.*

*Bedapoya yam-yashil o'tloq,
 Chinorlarda qushlar chug'urlar.
 Ko'klam ko'rkin ko'rdingmi, o'rtoq,
 Chamanzordek hammayoq gullar.*

She'r tahliliga doir "Mayin shamollar", "soyabon tollar", "tong yellari", "o'tlar tebranib", "ko'kni quchgan teraklar" iboralaridan foydalanib, bahor tasvirini qayta hikoya qilish topshirig'i nafaqat qayta hikoyalashni, balki she'rda qo'llanilgan tasviriy vositalar orqali undagi ma'no tovlanishlarini anglashni ham taqozo etadi.

Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olib, "Mosini top" o'yini imkoniyatlaridan foydalanish mumkin. Bunda o'quvchilarga har bir bandeda mavjud tasviriy-ifodaviy vositalar bo'yicha ta'riflar yozilgan jadvallar tarqatiladi. O'quvchilar ta'riflarni o'qib, ularning qaysi tasviriy vositaga tegishli ekanligini aniqlaydilar. So'ngra jadvaldagi bo'sh qoldirilgan katakchalarga she'rdagi tasviriy vositalar va ularning turini qayd etadilar.

Masalan:

"Mayin shamollar" – yelpib-yelpib anhor yuzini;

"Soyabon tollar" va hokazo.

No	She'rda qo'llanilgan tasviriy vosita	Tasviriy vosita nomi	Ta'rifi
2	Mayin shamollar	Sifatlash (epitet)	narsa-hodisaning belgisini obrazli ifodalaydigan badiiy aniqlovchi*.
1?	...jonsiz narsa-hodisalarga inson, umuman, jonli mavjudotga xos sifatlarning berilishi. Shuningdek, jonivorlarga insonga xos sifatlarning berilishi ham jonlantirishning bir ko'rinishi sanaladi**.

* Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 103-b.

** Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 363-b.

Ta'kidlash joizki, ona tili fanini o'qitish amaliyotida mazkur ish turining og'zaki va yozma shaklda o'tkazilishi; yozma bayon ta'limiy va tekshiruv tarzida amalga oshirilishi belgilangan. E'tibor qilinsa, boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida ta'limiy bayonning, asosan, ijodiy mazmundagi (shaxsini o'zgartirish, lisoniy topshiriqli, tasvir unsurlarini kiritish, shuningdek, boshlab berish yo'li bilan yozish) turlarini o'tkazishga doir topshiriqlarga urg'u qaratilgan.

Shaxsini o'zgartirib qayta hikoyalash o'quvchida gaplarni qayta tuzish malakasini rivojlantiradi. Bunda I shaxs tilidan berilgan hikoya III shaxs tilidan qayta bayon qilinishi, matndagi gaplar kesimi o'zgartirilishi, hikoya qiluvchi shaxsning nomi hamda "u" yoki "ular" kabi kishilik olmoshlari qo'llanilishi, dialoglar o'zlashtirma gaplarga aylantirilishi mumkin. Bunday mazmundagi matnni darslikdagi 254-mashq shartida ham uchratish mumkin. Bunda u va ular kishilik olmoshlari qaysi so'zlarning o'rnida qo'llanilganini topish vazifasi berilgan.

Masalan:

"Bahorgi ta'tilda men, Murod oromgohga bordik. Biz tabiat qo'ynida maza qilib dam oldik.

– Ahmad, sen oromgohda qaysi to'garakka qatnashding?

– Ahmad shaxmatni sevadi. U shaxmat to'garagiga qatnashdi, – dedi Shuhrat.

Dilshod, Temur, Gulnoralar maktab oromgohida bo'lishdi. Ular oromgohda sport musobaqasida ishtirok etishdi.

Siz ta'tilda qayerda bo'ldingiz?". (105-b.)

Matn topshirig'iga ko'ra, I shaxsdagi otga ism qo'yilishi, kishilik olmoshlari shaxs otlariga o'zgartirilishi yoki aksincha bo'lishi, so'zlovchining nutqi o'zgaga almashtirilishi taqozo qilinadi. Jumladan, "Bahorgi ta'tilda Karim va Murod oromgohga borishdi. Ular tabiat qo'ynida maza qilib dam olishdi". Ko'rinadiki, bordik (biz) fe'li borishdi (ular), dam oldik (biz) dam olishdi (ular) shakliga o'zgarsa, biz olmoshi ular olmoshi o'rnida qo'llangan (I shaxs ko'plikdagi olmosh III shaxsga o'tgan). Demak, o'quvchilar jarayonda so'z turkumlariga xos grammatik xususiyatlarni takrorlash va mustahkamlashga ham erishadilar.

Hikoyadagi biror personaj tilidan qayta hikoyalash o'quvchidan nutq me'rlarini o'zlashtirish, qahramon qiyofasiga kira olish, muallif uslubini tadqiq qilish kabi ilk ijodiy izlanishlarga debocha vazifasini o'taydi. Masalan, 347-mashq shartidagi hikoya kimning tilidan hikoya qilinganligi, matn necha qismdan iboratligi, unga reja tuzish hamda reja asosida matn mazmunini to'liq hikoyalashga yo'naltiruvchi topshiriqlar bolalardagi o'zgalarning gapini "oqizmay-tomizmay" etkazib berish xususiyatini foydali faoliyatga yo'naltirishi nuqtai nazaridan ham ahamiyatlidir.

"Hovliga chiqdik. Yo'lakda bir chumchuq bolasi og'zini kappa-kappa ochmoqda. Bir oyog'i singan. Bahodir ikkimiz chumchuq bolasining singan oyog'iga qog'oz o'radik. Ip bilan bog'ladi. Botinka qutchasiga solib, uy tokchasiga qo'ydik.

Bahodir pashsha tutib berdi. Bahrom non uvog'i bilan boqdi. Qushcha uy ichida aylanib uchadigan bo'ldi.

Bola chumchuq ona chumchuqning ovozini eshitib, chirqillay boshladi. U onasini sog'inib yig'layapti, deb o'yladi. Chumchuqqa rahmimiz keldi. Bahrom uni asta qo'lga oldi-da, uchirib yubordi." (144-b.)

Bolalar matn bilan tanishish davomida unda qatnashayotgan qahramonlarni aniqlab olishi; ularning nutqini belgilashi; har bir personaj nutqidagi betakrorlikni o'ziga xos tarzda "o'ziniki" qilib ifodali, aniq va ravon tarzda talqin etishi kabilar diqqat markazida bo'lishi zarur.

Matnni ijodiy to'ldirib qayta hikoyalash. Asosan, og'zaki tarzda o'tkaziladigan bu ish turi o'quvchilarning matn mazmunini chuqur tushunib, ijodiy to'ldirib bayon qilishlarini ko'zda tutadi. Masalan, 203-mashq shartida matnni ijodiy to'ldirishga doir quyidagi topshiriq mavjud: "O'qing. Matn mazmunini yong'oq haqida eshitganlaringiz bilan boyitib, qayta hikoya qiling."

"Tusi va ta'mi turlicha bo'lgan, dumaloq, qattiq po'choq bilan qoplangan meva yong'oq deb ataladi.

Ko'pchilik oddiy yong'oqni xush ko'rib iste'mol qiladi. Uning burushuq mag'zi silliq po'choq bilan qoplangan. Ba'zi yong'oqlar qisman uzunroq shaklda bo'ladi.

Qadim zamonlarda Sharq hukmdorlari yong'oqni u o'smaydigan yurtlarning podsholariga qimmatbaho sovg'a sifatida yuborishgan." (85-b.)

Mashq shartini bajarishda daraxtning vegetatsiya davri; oziq-ovqat va tibbiyot sohasida, shuningdek, parfyumeriya va mashinasozlik sanoatida uning mevalari, bargi, po'stlog'i, yog'ochi va g'uddasidan ma'lum maqsad bilan foydalanilishi borasidagi qiziqarli ma'lumotlarni berish, bunda izohli lug'atlar, ensiklopediyalardan foydalanish o'quvchilarning o'rganilayotgan ob'ekt haqidagi bilimlari kengayishiga, shuningdek, fanlararo integratsiyaga omil sanaladi.

So'z bilan tasvirlash savol-topshiriqlar tarzida yoki matndagi tabiat tasviri, qahramonlarning tashqi ko'rinishi yoki portretini so'z orqali tasvirlash topshirig'idan iborat bo'lishi mumkin. Bu kabi ish turi, asosan, og'zaki bajarishga berilsa-da, ba'zan bayon shaklida ham o'tkaziladi. Masalan, 206-mashq sharti o'zida so'z bilan tasvirlash shartini to'liq aks ettiradi. "Matnni o'qing. (Qushning rasmi berilgan)

"Bir kuni dangasa chittakka baxt kulib boqibdi. Qishning o'rtalarida tekinxo'r chittak mehnatkash chumchuqning bo'sh inini topib oldi. Inga yumshoq momiq to'shalgan edi. U uchirma bo'lgandan beri birinchi marta iliq va bexavotir joyda uxladi. Erta tongda chumchuqlarning shodon ovozi chittakni uyg'otib yubordi. Bechora chittak nima qilishini bilmay qoldi. ("G'uncha"dan)

Chittakning ko'rinishini tasvirlab bering. Chittakni tasvirlashda nimalardan foydalandingiz? Shu sifatlarini yozing. Sifatlar qanday ma'no bildiryapti". (86-b.)

Ko'rinadiki, so'z bilan tasvirlash tasavvur va fantazyani ishga solib fikr ifodalashga, og'zaki nutq va dunyoqarashni uyg'unlikda shakllantirishda zarur didaktik vositalardan sanaladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Interfaol metodlar asosida tashkil etiladigan noan'anaviy bayonlar o'tkazishda pedagogik dasturiy vositalar orqali multimedia-galereyalar, panoramik tasvirlar ishlab chiqish, asar mazmuniga oid veb sayohatlar uyushtirish, virtual borliq imkoniyatlaridan unumli foydalanishning qator samarali jihatlari mavjud. K. Tursunmetovning qayd etishicha, "Pedagogik dasturiy vositalar (PDV) – kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, unda zamonaviy texnologiyalar o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishda yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik vositalar, qo'shimcha yordamchi vositalar kiradi."

Yozma ishlarni tashkil etishda pedagogik dasturiy vositalar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi: – matn mazmuniga oid harakatlanuvchi tasvirlar yaratish; – matndagi lavhalarni tovush uyg'unligida harakatlantirish; – matn mazmunini o'quvchilar tasavvurida aniq jonlantirish; – ko'rish va eshitish qobiliyatini uyg'un holda rivojlantirish; – bilim olish bilan bir qatorda o'ynash, hordiq chiqarish; – fan asoslariga qiziqish uyg'otish; – o'quvchilar faolligini oshirish; – jamoada qulay ijodiy muhit yaratish; – organizmdagi zo'riqishlarni bartaraf etish va h.k.

Axborotlashgan tezkor davr nafaqat darsliklarning, balki ona tili o'qitishda "Diktantlar to'plami" yoki "Bayonlar to'plami"ning elektron variantiga ehtiyojni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda an'anaviy "Bayonlar to'plami"ning elektron variantini yaratish bog'lanishli nutq va ijodiy tafakkurni o'stirishda muhim o'rin tutadi. Elektron qo'llanmalar ham bosma nashrlar kabi o'zida ilmiy-metodik, didaktik va psixologik talablarni mujassam etishi zarur. Elektron shakldagi "Bayonlar to'plami"ning mazmuni, tuzilishi, ifoda tarzi, didaktik ta'minoti o'quvchilar psixologiyasiga mos holda rejalashtirilmasa, ona tili o'qitishni zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish maqsadiga erishib bo'lmaydi.

Chumchuq

Dadam har bahorda hovlimizga anvoyi gullar ektirar edilar. Ularning yashnab turishini yaxshi ko'rardilar. Ammo rayhonlarni kimdir uzib ketardi. Dadam rayhonlarni qo'riqlashni menga topshirdilar.

Dam olish kuni edi. Men hovlida ham dars qilib, ham rayhonlarni qo'riqlamoqchi bo'ldim.

Bir mahal rayhonlar yoniga bir chumchuq keldi. Tumshug'i bilan rayhonni shart uzib olib, uchib ketdi. Men chumchuq rayhon er ekanmi, deb hayron bo'ldim.

Keyin bilsam, chumchuqlar o'z bolalarini qurt-qumursqa, chumolidan saqlashda rayhondan foydalanar ekan. Rayhon hidiga hasharot kelmas ekan. (Olmosdan) (41-b.)

Matn yuzasidan tayyorlanadigan audio yozuvda tovushlarning tembri va kuchi me'yorida bo'lishi, real va virtual ob'ektlar (hikoyachi, uning dadasi, chumchuqlar, hasharotlar)ning xatti-harakatlari o'zaro mos kelishi, predmet, narsa-buyumlar (hovli, undagi gullar) rangi o'zaro muvofiq kelishi, ba'zi ranglar (sariq va qizil ranglarni kamroq ishlatish)ning o'quvchi ko'rish qobiliyati va psixologiyasiga ta'sirini nazarda tutib tanlanishini qayd etish mumkin.

Elektron mahsulotda imkon qadar ko'zni toliqtiradigan ranglarni kamroq ishlatish, bir-biriga uyg'un va tinchlantiruvchi ranglardan foydalanish elektron qo'llanmaga qo'yiladigan estetik talablardan biridir. Shuningdek, asosiy ma'lumot o'quvchi nigohining ekranga yo'nalishini e'tiborga olib joylashtirilishi; matnning qorong'i fonda yorug', shuningdek, yorug' fonda qorong'i tarzda aks ettirilishi; aynan bir materialning turli shakllarda berilishi; ko'rgazmali materiallarning taqdim etilishi axborotlarni tinglab tushunish va ko'rish sezgilarini rivojlantirishga tegishli shart-sharoitlarni yaratadi.

O'qituvchi va dasturchi o'rtasidagi ijodiy hamkorlik elektron qo'llanmaning DTS va o'quv dasturida ko'zda tutilgan talablarga muvofiq puxta, qiziqarli bo'lishi va o'quvchilar bilish jarayonlarini rivojlantirishi maqsadga muvofiq. Bunda o'qituvchidan kompyuter dasturlarini yaxshi bilish, dasturchining esa o'quv materiallari mazmunini idrok etish darajasi yuqori bo'lishi talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilish mumkinki, boshlang'ich sinflarda bayon o'tkazish o'quvchilarning ona tili fanidan egallangan grammatik bilimlari, nutq madaniyati darajasini namoyon etsa, o'qish darslarida matnga singdirilgan ma'no-mazmun orqali ma'naviy dunyosi ko'rkamlashuvi hamda badiiy-estetik tafakkuri yuksalishiga erishiladi. Yozma ishlarga mo'ljallab yaratiladigan multimediali elektron qo'llanmalar ta'lim sub'ektlari o'rtasidagi dialoglarni muvaffaqiyatli tashkil etishga, axborotlarni audio va vizual tarzda taqdim etishi nuqtai nazaridan samaradorligini ta'kidlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bakieva X.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil ta'lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi. Ped. fan. dok. (PhD) diss. avtoref. – Samarqand, 2020. – 44 b.
2. Zunnunov A., Turdiev B. Bayonlar to'plami. – Toshkent: O'qituvchi, 1993. – 208 b.
3. Ikromova R. va boshq. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. – Toshkent: "O'qituvchi" NMIU, 2020. – 160 b.
4. Isroilova M. Lotin tilini o'qitish jarayonida tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabalarini intellektual-madaniy rivojlantirishning didaktik asoslarini takomillashtirish: Ped. fan. dok. (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2018. – 50 b.
5. Kambarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi: Ped. fan. dok. (PhD) diss. – Samarqand, 2019. – 153 b.
6. Matchonov S. va boshq. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: 2021. – 663 b.
7. Matchonov S va boshq. O'qish kitobi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. – Toshkent: Yangiyo'l polygraph servis, 2020. – 160 b.
8. Melnikova Ye. Psixologicheskie soprovojenie razvitiya tvorcheskogo voobrajeniya v usloviyax sovremennogo obucheniya. Avtoref. diss. kand. psix. nauk. – Almati, 2011. – S. 56.
9. Muhamedova S.X., Yuldasheva Sh.Sh. Pedagogik dasturiy vositalar va til ta'limi / O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – Toshkent, 2016. – B. 113–116.
10. Muxitdinova X. Til ta'limiga videomateriallar qanday uyg'unlashadi? // Til va adabiyot ta'limi. –Toshkent, 2015. – № 8. – 15–16-b.
11. Mo'minova O. O'zbek tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish // Til va adabiyot ta'limi. –Toshkent, 2019. – № 1 – 27–28-b.
12. Tursunmetov K.A., Begmatova D., To'raxonov F.B. Fizikadan pedagogik dasturiy vositalar yaratishdagi muammolar // Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2013. – № 1. – B. 73.
13. Yuldasheva Sh. Interfaol diktant – savodxonlikni baholashning elektron tizimi // Til va adabiyot ta'limi. –Toshkent, 2019. – № 1 – 35–36-b.
14. Qosimova K. va boshq. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.
15. O'zbek tilining izohli lug'ati. B harfi. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. www.ziyouz.com kutubxonasi. – 300 b.
16. O'zbek tilining izohli lug'ati. Z harfi. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. www.ziyouz.com kutubxonasi. – 50 b.
17. Quronov D., Mamajonov Z., Sheralieva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 402 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.